

el proceso de alfabetización adulta como acción cultural para la libertad

por el prof. PAULO FREIRE

El doctor Freire escribe desde una perspectiva del Tercer Mundo, pero con obvias implicaciones para la educación en general. El rechaza las concepciones mecánicas del proceso de la alfabetización adulta, defendiendo en cambio una teoría y práctica basadas en el auténtico diálogo entre profesores y alumnos. Dicho diálogo se centra, en el enfoque de Freire, en las representaciones codificadas de la situación existencial de los estudiantes y está dirigido no sólo a la adquisición de destrezas en el plano de la alfabetización, sino que principalmente al conocimiento de sus derechos y su capacidad como seres humanos para transformar la realidad. Ser letrado, entonces, quiere decir mucho más que aprender a descifrar la representación escrita de un sistema de sonidos. Es verdaderamente un acto de conocimiento, a través del cual una persona se capacita para mirar en forma crítica la cultura que lo ha formado y lo deja apto para la reflexión y la acción positivas sobre su mundo.

1ra. parte: Toda práctica educacional implica un concepto del hombre y del mundo.

La experiencia nos enseña a no suponer que lo obvio sea claramente entendido. De manera que es éste el axioma por el que empezamos: toda práctica educacional implica una posición teórica acerca del papel del educador. Esta posición, en otro giro, implica más o menos específicamente una interpretación del hombre y del mundo. No podría ser de otro modo. El proceso de la orientación del hombre en el mundo implica no solamente la asociación de imágenes sensoriales, como en el caso de los animales. Involucra sobre todo el lenguaje articulado; esto es, la posibilidad del acto del conocimiento a través de su praxis, mediante la cual el hombre transforma la realidad.

Para el hombre, este proceso de orientación en el mundo puede ser entendido no sólo como un hecho puramente subjetivo ni como un hecho objetivo o mecánico, sino solamente como un hecho donde la subjetividad y la objetividad están unidas. La orientación en

el mundo, así entendida, plantea la pregunta por los propósitos de acción en el nivel de la percepción crítica de la realidad.

Si para los animales la orientación en el mundo quiere decir adaptación al mundo, para el hombre significa humanizar el mundo, transformándolo. Para los animales no hay sentido histórico ni alternativa o valores en su orientación en el mundo; para el hombre hay una dimensión histórica y otra de valores. Los hombres poseen el sentido del "proyecto" en contraste con las rutinas instintivas de los animales.

La acción de los hombres sin objetivos, sean esos objetivos justos o errados, míticos o desmitologizados, ingenuos o críticos, no es praxis, aunque puede ser orientación en el mundo. Y no siendo praxis, es acción que ignora su propio proceso y su propósito. La interrelación entre la conciencia del propósito y la del proceso es la base para la acción planificada, que implica métodos, objetivos y opciones de valor.

La enseñanza de la lectura y la escritura dirigida a los adultos debe ser vista, analizada y entendida de esta manera. El crítico analista descubrirá en los métodos y textos usados por los educadores y estudiantes prácticos opciones válidas que revelarán una filosofía del hombre, bien o pobremente esbozada, coherente o incoherente. Sólo algunos de mentalidad mecanicista, a la cual Marx llama "groseramente materialistas", podrían reducir el aprendizaje de la lectura del adulto a una pura acción técnica. Tan ingenua consideración sería incapaz de percibir que la técnica por sí misma como instrumento de los hombres para su orientación en el mundo no es neutral.

Podemos tratar de probar por medio del análisis el grado de evidencia de nuestra afirmación. Permítasenos considerar el caso de los libros de lectura básica dejados como textos para enseñar a los adultos a leer y escribir. Permítasenos nuevamente proponer dos tipos distintos:

Este artículo es una parte de un extenso ensayo escrito cuando el autor era un estudiante del Centro para el Estudio y el Desarrollo y el Cambio Social, impreso en 1970 por el Centro para el Estudio y el Desarrollo y el Cambio Social 1430 Massachusetts Avenue Cambridge, Massachusetts, 02138.

un primer libro concebido en forma precaria y uno debidamente adecuado, conforme con el estilo de nuestro propio criterio. Permítasenos incluso suponer que el autor del libro adecuado basó la selección de sus palabras generativas¹ en un conocimiento previo de cuáles palabras tienen mayor resonancia para los estudiantes (práctica nada común, aunque existente).

Sin lugar a dudas, un tal autor está bastante lejos del colega que compone su libro de lectura básica con palabras que él mismo eligió en su propia biblioteca. Ambos autores, sin embargo, son idénticos en un sentido fundamental. En cada caso, ellos mismos descomponen las palabras generativas dadas y crean muchas palabras a partir de las sílabas. Con estas palabras, por turno, los autores forman frases simples, y poco a poco pequeñas historias, las así llamadas lecciones de lectura.

Permítasenos decir que el autor del segundo libro de lectura básica, yendo un paso más lejos, sugiere que los profesores que lo usan inicien discusiones acerca de una u otra palabra, frase o texto, con sus estudiantes.

Considerando cualquiera de estos hipotéticos casos podemos concluir legítimamente en que hay un concepto implícito del hombre en el método y el contenido de los libros de lectura básica, aunque éste sea o no reconocido por los autores. Este concepto puede ser reconstruido desde varios ángulos. Comenzamos con el hecho inherente a la idea y el uso de dicho libro, de que es el profesor quien elige las palabras y las propone al alumno. En cuanto que el libro de lectura básica es el objeto mediador entre el profesor y los alumnos, y los estudiantes están para ser "llenados" de palabras que los profesores han elegido, es posible detectar fácilmente una primera dimensión importante de la imagen del hombre que, a partir de aquí, empieza a surgir. Es el perfil de un hombre cuya conciencia está "espacializada", y debe ser "llenada" o "alimentada" para poder saber. Este mismo concepto permitió a Sartre criticar la noción de "saber es comer", y exclamar "oh, filosofía alimentaria".

Este "digestivo" concepto de conocimiento, tan común en la práctica educacional corriente, se encuentra muy claro en los libros de lectura básica. Los analfabetos son considerados "desnutridos" no en el sentido literal, según el cual muchos de ellos realmente lo son, sino en cuanto ellos carecen del "pan del espíritu". De acuerdo con el concepto de conocimiento como alimento, la ignorancia es concebida como una "hierba ponzoñosa", que intoxica y debilita a las personas que no pueden leer ni escribir. Así es como mucho se habla de la "erradicación" del analfabetismo para sanar la enfermedad⁴. De esta manera, privadas de sus características en cuanto a signos lingüísticos constitutivos de lenguaje articulado del hombre, las palabras son transformadas en "meros depósitos del vocabulario", el pan del espíritu que los ignorantes tienen que "comer y digerir".

Esta "nutricionista" visión del conocimiento puede que también explique el carácter humanitario de ciertas cam-

pañías latinoamericanas de alfabetización de adultos. Si millones de hombres son analfabetos, "hambrientos de conocimiento", "sedientos de palabras", la palabra debe ser traída a ellos para salvarlos del "hambre" y la "sed". La palabra, de acuerdo con el concepto naturalístico del conocimiento implícito en el libro de lectura básica, debe ser "depositada", no nacida del esfuerzo creativo de los estudiantes. En el entendido de este concepto, el hombre es una existencia pasiva, el objeto del proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura, y no su sujeto. Como objeto, su tarea es "estudiar" las así llamadas *lecciones de lectura*, que en el hecho son siempre casi completamente alienantes y alienadas, por lo poco o nada que tienen que ver con la realidad socio-cultural⁵ de los estudiantes. Podría ser un estudio verdaderamente interesante el análisis de los textos de lectura que están siendo usados en las campañas privadas u oficiales de alfabetización de adultos en las zonas rurales y urbanas de Latinoamérica. No sería extraño encontrar entre dicho textos frases y lecturas como las siguientes muestras casuales⁶:

A asa é da ave — "El ala es del pájaro".

Eva viu a uva — "Eva vio las uvas".

O galo canta — "El gallo cacarea".

O cachorro late — "El perro ladra".

Maria gosta dos animais — "A María le gustan los animales".

Joao cuida das arvores — "Juan cuida los árboles".

O pai de Carlinhos se chama Antonio. Carlinhos é um bom menino, bem comportado e estudioso — "El nombre del padre de Carlitos es Antonio". "Carlitos es un muchacho bueno y estudioso, que se comporta bien".

Ada deu o dedo ao urubu? Duvido, Ada deu o dedo a arar".

Se você trabalha com martelo e prego, tenha cuidado para não furar o dedo — "Si trabajas con martillo, cuida de no romperte un dedo".⁸

"Pedro no sabía leer. Pedro estaba avergonzado. Un día, Pedro fue al colegio y se matriculó en un curso nocturno. El profesor de Pedro era muy bueno. Pedro sabe ahora leer. Miren la cara de Pedro. (Estas lecciones son generalmente ilustradas.) Pedro sonríe. Es un hombre feliz. También tiene ahora un buen empleo. Todos deben seguir su ejemplo".

Al decir que Pedro está sonriente porque sabe leer, que es feliz porque ahora tiene un buen trabajo, y que es un ejemplo que todos deben seguir, los autores establecen una relación entre saber leer y obtener buenos empleos, que en el hecho no se pueden sostener. Estas ingenuidades revelan por último un fracaso para percibir la estructura no sólo del analfabetismo, sino del fenómeno social en general. Tales enfoques pueden admitir que este fenómeno existe, pero no pueden percibir su relación en la estructura de la sociedad en que éstos tienen lugar. Se procede como si estos fenómenos fueran míticos, más allá y por encima de las situaciones concretas, o como si fueran resultados de la inferioridad intrínseca de una cierta clase de hombres. Incapaz de considerar el analfabetismo contemporáneo como una típica manifesta-

(1) En idiomas como el portugués y el español, las palabras están compuestas silábicamente. Por eso, toda palabra no-monosilábica es técnicamente generativa, en el sentido de que otras palabras pueden construirse desde sus sílabas descompuestas. Para que una palabra sea auténticamente generativa, de todas maneras deben darse ciertas condiciones que serán discutidas en una sección posterior de este artículo (En el nivel fonético, el término palabra generativa es sólo correctamente aplicable a una metodología de lectura con sonido idéntico, como que la aplicación temática es universal. Ver Silvia Ashton-Warner: "Enseñanza para un tratamiento diferente del concepto de las palabras generativas a nivel temático", Editor).

(2) Jean-Paul Sartre, *Situations I* (Paris, Librería Gallimard, 1947), p. 31.

(3) El digestivo concepto de conocimiento es sugerido por las "lecturas controladas", en clases que consisten sólo en lecturas; mediante el uso de diálogos memorizados en el idioma que se está aprendiendo; a través de notas bibliográficas que indican no sólo el capítulo, sino qué líneas y qué palabras deben ser leídas; el progreso de los alumnos en el aprendizaje de un idioma se determina por métodos de evaluación.

(4) Ver Paulo Freire, "La alfabetización de adultos: crítica de su visión ingenua; comprensión de su visión crítica", en *Introducción a la Acción Cultural* (Santiago: ICIRA, 1969).

(5) Hay dos excepciones notorias acerca de estos primeros libros de lectura: 1) en Brasil, *Viver e Lutar*, desarrollado por un grupo de especialistas del Movimiento de Educación Básica, patrocinado por la Conferencia Nacional de Bishops. (Este libro se transformó en objeto de controversia después que fue calificado como subversivo por el entonces gobernador de Guanabara, señor Carlos Lacerda, en 1963). 2) En Chile la colección ESPIGA, no obstante algunos defectos. La colección fue organizada por la Jefatura de Planes Extraordinarios de Educación de Adultos, del Ministerio de Educación Pública.

(6) Desde que estos ensayos fueron escritos, el autor no ha tenido acceso a los libros de lectura básica, y fue, en consecuencia, vulnerable para recordar frases imprecisas o confundir el autor de uno o de otro libro de lectura. Se pensó que sería mejor no identificar a los autores ni los títulos de los libros.

(7) El inglés aquí pudiera ser dispartado, lo mismo el portugués; el punto es el énfasis en las consonantes. (Editor).

(8) El autor podría haber incluso añadido aquí: "Si, de todos modos, esto pasara, pongan un poquito de mercurocromo".

ción de la "cultura del silencio", directamente relacionado con las estructuras del subdesarrollo, este enfoque no puede dar una respuesta crítica y objetiva al desafío del analfabetismo.

Simplemente con enseñar a los hombres a leer y escribir no se consiguen milagros; si no hay suficientes empleos para los hombres con capacidad para trabajar, enseñando a más hombres a leer y escribir no se va a crearlos.

Uno de estos lectores presenta a través de sus lecciones los siguientes dos textos en páginas seguidas, sin narrarlas. El primero es acerca del 1.º de Mayo, el Día del Trabajo, en que los trabajadores conmemoran sus luchas. El texto no dice dónde y cómo éstas se conmemoran, o cuál fue la naturaleza del conflicto histórico. El tema principal de la segunda lección es *las vacaciones*. Se dice que "durante esos días" la gente puede optar por irse a la playa a nadar y tomar baños de sol... De esta manera, el 1.º de mayo resulta ser una temporada de vacaciones, y si en vacaciones la gente puede ir a la playa, la conclusión es que los trabajadores pueden ir a nadar en el Día del Trabajo, en lugar de juntarse con sus compañeros en las plazas públicas para discutir sus problemas.

El análisis de estos textos revela, entonces, una visión simplista del hombre, de su mundo y de la relación entre ambos, lo mismo que del proceso de alfabetización que se desarrolla en ese mundo.

A asa é da ave (el ala es del pájaro), Eva viu a uva (Eva vio las uvas), o galo canta (el gallo canta) y o cachorro late (el perro ladra) son contextos lingüísticos que, cuando se repiten y memorizan mecánicamente, se los priva de su auténtica dimensión como lenguaje inteligente en su juego dinámico recíproco con la realidad. Este empobrecimiento prueba que dichos contextos no son auténtica expresión del mundo.

Sus autores no reconocen en las clases pobres la habilidad para conocer e incluso para crear los textos que expresarían su propio lenguaje inteligente al nivel de la propia percepción del mundo. Los autores repiten con los textos lo que hacen con las palabras; por ejemplo, las introducen en la conciencia de los que aprenden como si fueran espacio vacío; una vez más, el concepto "digestivo" de conocimiento.

Más aún, el planteo antiestructural del analfabetismo revelado en estos textos expone la otra falsa visión de los analfabetos como hombres marginales. Aquellos que consideran marginales a estos hombres deben, sin embargo, reconocer la existencia de una realidad de la que ellos están marginados, no sólo de cierto espacio físico, sino también de la realidad psíquica, histórica, social, cultural y económica; por ejemplo, la dimensión estructural de la realidad. De esta manera, los analfabetos deben ser reconocidos como existencias "fuera de" o "marginados de" algo, ya que es imposible estar marginados a partir de nada. Pero estar "fuera de" o "marginado de" necesariamente implica un movimiento de alguien que es marginado desde el centro de donde él estaba hacia la periferia. Este movimiento, que es una acción, presupone en cambio no sólo un agente sino también sus razones. Admitiendo la existencia de hombres "fuera de" o "marginados de" realidades estructurales, parece legítimo preguntar: ¿quién es el autor de este movimiento desde el centro de la estructura a sus márgenes? ¿Son los así llamados marginales, entre ellos los analfabetos, quienes toman la decisión de desplazarse hacia la periferia de la sociedad? Si fuera así, la marginalidad sería una opción con todo lo que ella implica: hambre, enfermedades, ra-

quitismo, penurias diversas, deficiencias mentales, el vivir muriendo, crimen, promiscuidad, desesperación, la imposibilidad de ser. En el hecho, es muy difícil aceptar que el 40% de la población del Brasil, casi el 90% en Haití, el 60% de Bolivia, el 40% en Perú, más del 30% de la población de México y Venezuela, y alrededor del 70% de la de Guatemala, efectuarían la trágica elección de su propia marginalidad como analfabetos¹⁰. Si la marginalidad no ha sido elegida, es que los hombres marginados han sido lanzados fuera y mantenidos fuera de los sistemas sociales y son por lo tanto objeto de violencia.

En el hecho, no obstante, la estructura social como totalidad no es la que "expulsa" a nadie, tampoco es el hombre marginal un "ser fuera de". El es, por el contrario, una "existencia dentro de", dentro de la estructura social, y en una relación dependiente de aquellos a quienes llamamos falsamente existencias autónomas, existencias inauténticas-para-ellas-mismas.

Un enfoque menos riguroso, más simplista, menos crítico, más tecnicista, podría decir que era innecesario reflexionar acerca de lo que podría considerarse cuestiones sin importancia, tales como analfabetismo y la enseñanza a los adultos de la lectura y la escritura. Tal enfoque podría incluso añadir que la discusión del concepto de marginalidad es un ejercicio académico innecesario. En el hecho, no es así. Al aceptar al analfabeto como una persona que existe en el límite de la sociedad, estamos permitiendo que se le considere como una especie de "hombre enfermo", para quien la alfabetización es la "medicina" que lo sana, que lo pone en condiciones de "volver" a la estructura "saludable" de la cual ha sido separado. Los educadores serían asesores benevolentes, que limpian las afueras de la ciudad de los testarudos analfabetos, que huyen de la buena vida, para restaurarlos al seno desamparado de la felicidad, otorgándoles el regalo de la palabra. A la luz de dicho concepto —infortunadamente demasiado difundido—, los programas de alfabetización no podrán ser nunca esfuerzos prometedores dirigidos hacia la libertad; nunca cuestionarán la pura realidad que priva a los hombres del derecho de hablar no sólo a los analfabetos, sino a todos aquellos que son tratados como objetos en una relación de dependencia. Estos hombres, analfabetos o no, no son marginales en el hecho. Lo que dijimos antes precisa que sea repetido: ellos no son "seres fuera de"; ellos son "seres para otro". De manera que la solución a sus problemas no es que lleguen a ser "seres dentro de", sino hombres liberándose ellos mismos; puesto que en realidad ellos no son hombres marginados respecto de la estructura, sino hombres oprimidos dentro de ella. Los hombres alienados no pueden vencer su dependencia por "incorporación" a la misma estructura responsable de su dependencia.

No hay otro camino para la humanización —la de ellos, lo mismo que la de cualquier otro—, que no sea el de la auténtica transformación de la estructura deshumanizadora.

Desde este último punto de vista, el analfabeto no es una persona más que vive al margen de la sociedad, un hombre marginado, sino más bien un representante del estrato dominado de la sociedad, en oposición consciente o inconsciente con aquellos que, en la misma estructura, lo tratan como a una cosa. Es así también como la enseñanza de la lectura y la escritura dirigida a estos hombres no es ya el asunto insubstancial del ba, be, bi, bo, bu, de la memorización de una palabra alienada, sino un difícil aprendizaje para nombrar al mundo.

En la primera hipótesis que interpreta a los analfabetos como hombres marginados de la sociedad, el proceso de alfabetización refuerza la mitificación de la realidad.

(9) La palabra aquí traducida del portugués como hombre marginal es marginado. Esta tiene un sentido pasivo: el que ha sido hecho marginal, o puesto fuera de la sociedad; algo como el significado de existencia en el filo de la sociedad. (Traductor).

(10) UNESCO: La situación educativa en América Latina, cuadro N.º 20, página 263 (París 1960).

manteniéndola en la opacidad e invalidando "la conciencia vacía" del aprendizaje con innumerables palabras alienantes y frases. Por contraste, en la segunda hipótesis —que considera a los analfabetos como hombres oprimidos dentro del sistema— el proceso de alfabetización como una acción cultural para la libertad es un acto de conocimiento en el cual el que aprende asume el papel de sujeto cognoscente en diálogo con el educador. Por esta única razón, desmitologizar la realidad implica un esfuerzo valeroso, un proceso a través del cual los hombres que han estado anteriormente sumergidos en la realidad empiezan a emerger a fin de reinsertarse en ella con una conciencia crítica.

Por lo tanto, el educador debe esforzarse por lograr una siempre mayor claridad, con la cual —además de su conocimiento consciente— iluminar el camino de su acción. Sólo de esta manera podrá estar verdaderamente capacitado para asumir el papel de uno de los sujetos de esta acción y persistir consistentemente en el proceso.

2.ª parte: El proceso de la alfabetización adulta como acto de conocimiento.

Para ser un acto de conocimiento, el proceso de alfabetización adulta demanda de parte de los profesores y estudiantes una relación de auténtico diálogo. El verdadero diálogo une a los sujetos entre sí en la cognición de un objeto cognoscible que media entre ellos. Si el aprendizaje de la lectura y escritura se constituye en un acto de conocimiento, los que estudian deben asumir desde el principio el papel de sujetos creativos. No es asunto de memorizar y repetir sílabas, palabras y frases dadas, sino más bien reflexionar críticamente sobre el proceso de la lectura y escritura, y sobre el profundo significado del lenguaje.

En cuanto a que el lenguaje es imposible sin el pensamiento, y que el lenguaje y el pensamiento son imposibles sin el mundo al que ellos se refieren, la palabra humana es más que un mero vocabulario; es palabra-y-acción. Las dimensiones cognoscitivas del proceso de alfabetización deben incluir las relaciones de los hombres con su mundo. Estas relaciones son el origen de la dialéctica entre los productos que los hombres logran en la transformación del mundo y las condiciones que estos productos a su vez ejercen sobre los hombres.

El aprendizaje de la lectura y escritura debe ser una oportunidad para que los hombres sepan qué significa realmente hablar la palabra: acto humano que implica reflexión y acción. Como tal, es éste un derecho humano y primordial y no el privilegio de unos pocos¹¹. Hablar la palabra no es un acto verdadero si no está al mismo tiempo asociado con el derecho de la autoexpresión y expresión del mundo, de crear y recrear, de decidir y elegir, y por último, el derecho de participar en el proceso histórico de la sociedad. En la cultura del silencio las masas son "mudas", esto es, está vedado participar creadoramente en la transformación de su propia sociedad, y en consecuencia les está vedado ser. Aun si las masas pueden ocasionalmente leer y escribir porque fueron "instruidas" en las humanitarias —pero no humanistas— campañas alfabetizadoras, ellas están no obstante alienadas por el poder responsable de su silencio. Los analfabetos se saben hombres concretos. Saben que hacen cosas. Lo que ellos no saben, en la cultura del silencio —en la que ellos son existencias ambiguas y duales—, es que las acciones de los hombres, en cuanto tales acciones, son transformadoras, creadoras y recreadoras. Vencidos por los mitos de esta cultura, incluyendo el mito de su propia "inferioridad natural", los analfabetos no saben que su acción sobre el mundo es también transformadora. Prevenidos de tener una "percepción estructural" de los hechos que los incluyen, ellos no saben que no pueden

(11) Paulo Freire, op. cit.

"tener una voz"; por ejemplo, que no pueden ejercer el derecho de participar conscientemente en la transformación socio-histórica de su sociedad, porque su trabajo no les pertenece.

Se podría decir (y nos gustaría hacerlo) que no es posible reconocer todo esto separadamente de la praxis, esto es, separadamente de la reflexión y la acción, y que intentarlo sería puro idealismo. Pero también es verdad que la acción sobre un objeto debe ser críticamente analizada para poder entender tanto el objeto mismo como el conocimiento que de él se tiene. El acto de conocer implica un movimiento dialéctico que va desde la acción a la reflexión y desde la reflexión a la acción para una nueva acción. Para el que aprende, saber lo que él antes no sabía lo compromete con un auténtico proceso de abstracción, mediante el cual puede reflexionar en la totalidad acción-objeto, o más en general en las formas de orientación en el mundo. En este proceso de abstracción, las situaciones representativas de cómo el estudiante se orienta a sí mismo en el mundo son propuestas a él como los objetos de su crítica.

En cuanto a lo que hemos llamado más arriba reflexión crítica del alumno y del educador, el proceso de alfabetización debe relacionar el *hablar la palabra* con el *transformar la realidad*, y el papel que cumple el hombre en esta transformación. Entender el significado de esta relación es indispensable para todos aquellos que aprenden a leer y escribir si es que estamos realmente empeñados en la liberación. Tal percepción permitiría a los aprendices reconocer un derecho mucho mayor que el de ser letrado. Ellos podrán por último reconocer que, como hombres, poseen el derecho a tener una voz.

Por otro lado, como un acto de conocimiento, el aprendizaje de la lectura y escritura presupone no solamente una teoría de conocimiento, sino un método en correspondencia con la teoría.

Nosotros reconocemos la indisputable unidad entre subjetividad y objetividad en el acto del conocimiento. La realidad no se reduce nunca al simple dato objetivo, al hecho concreto, sino que es también la percepción humana de esa realidad. Una vez más hay que decir que ésta no es una afirmación subjetiva o idealista, como pudiera parecer. Por el contrario, subjetivismo e idealismo están en el juego cuando se quiebra la unidad subjetivo-objetiva¹².

El proceso de alfabetización adulta, como acto de conocimiento, implica la existencia de dos contextos interrelativos. Uno es el contexto del auténtico diálogo entre estudiantes y educadores como sujetos igualmente conocedores. Esto es lo que los colegios deberían ser: contexto teórico del diálogo. El segundo es lo real, el contexto concreto de los hechos, la sociedad real en la que los hombres existen¹³.

En el contexto teórico del diálogo los hechos presentados por el contexto real y el concreto son analizados críticamente. Este análisis implica el ejercicio de la abstracción, a través del cual, mediante representaciones de la realidad concreta, aspiramos al conocimiento de esa realidad. El instrumento para esta abstracción en nuestra metodología es la codificación¹⁴ o representación de situaciones existenciales de los que aprenden.

La codificación por un lado es la mediación entre los contextos teórico y concreto (de la realidad). Por otro lado, como objeto cognoscible, ella es mediadora entre los sujetos conocidos, educadores y estudiantes, quienes se

(12) "Hay dos maneras de caer en el idealismo: una consiste en disolver lo real en subjetividad; la otra en negar toda subjetividad real en provecho de la objetividad". Jean-Paul Sartre, *En busca de un método*, traducido por Hazel E. Barnes (New York: Vintage Books, 1968), p. 33.

(13) Ver Karel Kosik, *Dialéctica de lo Concreto* (México: Grijalbo, 1967).

(14) La codificación se refiere alternativamente al acto de o a la imagen de sí mismo de algún aspecto significativo de la realidad concreta de los que aprenden (de algún poblador marginal, por ejemplo).

Como tal, dicho aspecto deviene el objeto del diálogo profesor-estudiante y el contexto para la introducción de las palabras generativas. (Editor).

esfuerzan en el diálogo por quitar el velo de las "totalidades acción-objeto". Este tipo de discurso lingüístico debe ser "leído" por cualquiera que trate de interpretarlo, incluso en forma puramente gráfica. Como tal, presenta lo que Chomsky llamó "estructura superficial" y "estructura profunda".

La "estructura superficial" de la codificación hace explícita la "totalidad acción-objeto", en una forma puramente taxonómica. El primer paso de la decodificación¹⁵ o de la lectura es descriptivo. En este paso, los "lectores" o decodificadores se centran en la relación entre las categorías que constituyen la codificación. A este centro preliminar en la estructura superficial sigue la problematización de la situación codificada. Esto deja a los estudiantes en el segundo y fundamental paso de la decodificación, la comprensión de la "estructura profunda" de la codificación. Al comprender la "estructura profunda" de la codificación, el estudiante puede entonces entender la dialéctica que existe entre las categorías presentadas en la "estructura superficial", lo mismo que la unidad entre las estructuras "superficial" y "profunda". En nuestro método, la codificación inicial toma la forma de una fotografía o de una escena que representa una existencia real, o una existencia construida por los que estudian.

Cuando esta representación es proyectada como una diapositiva, los estudiantes experimentan una operación básica para el acto de conocimiento: ellos toman distancia del objeto cognoscible. Esta experiencia de distancia es sobrellevada también por los educadores, de manera que los educadores y estudiantes juntos pueden reflexionar críticamente acerca del objeto cognoscible que media entre ellos. La finalidad de la decodificación es llegar al nivel crítico de conocimiento, empezando por la experiencia de los estudiantes con la situación en el "contexto real".

En tanto que la representación codificada es el objeto cognoscible que media entre los sujetos cognoscentes, la decodificación —al disolver la codificación en sus elementos constitutivos— es la operación mediante la cual los sujetos cognoscentes perciben relaciones entre los elementos de la codificación y otros hechos presentados por el contexto real, relaciones que eran formalmente desapercibidas. La codificación representa una dimensión dada de la realidad como la viven los individuos, y esta dimensión es propuesta para su análisis en un contexto distinto del cual ellos la viven. La codificación, por lo tanto, transforma lo que fue un modo de vida en el contexto real en "objectum" en el contexto teórico. Los estudiantes, más bien que recibir información acerca de este u otro hecho, analizan aspectos de su propia experiencia existencial representada en la codificación. La experiencia existencial es una totalidad. Al iluminar uno de sus ángulos y apreciar la interrelación de ese ángulo con otros, los estudiantes propenden a reemplazar la fragmentada visión de la realidad por una visión total. Desde el punto de vista de una teoría del conocimiento, esto significa que la dinámica entre codificación de situaciones existenciales y decodificación involucra a los estudiantes en una constante re-construcción de su primera "ad-miración" de la realidad. Nosotros no usamos aquí el concepto "ad-miración" en el sentido usual, o en un sentido ético o estético, sino que se le utiliza con una connotación filosófica especial. "Ad-mirar" es objetivar el "no-yo". Es una operación dialéctica que caracteriza al hombre como hombre, diferenciándolo del animal. Está directamente asociada con la dimensión creativa de su lenguaje. "Admirar" implica que el hombre se sitúe en una posición contraria a

su "no-yo" para comprenderlo. Por esta razón, no hay acto de conocimiento sin "ad-miración" del objeto por conocer. Si el acto de conocimiento es un acto dinámico —y ningún conocimiento es siempre completo—, entonces para saber el hombre no sólo "ad-mira" el objeto, sino que debe estar siempre "re-ad-mirando". Cuando nosotros "re-admiramos" nuestra primera "ad-miración" (siempre una "ad-miración" *de*), estamos simultáneamente "ad-mirando" el acto de "ad-miración" y el objeto "ad-mirado", de manera que podemos vencer los errores que cometimos en nuestra primera "ad-miración". Esta "re-admiración" nos conduce a una percepción de una percepción anterior. En el proceso de las representaciones decodificadas de sus situaciones existenciales y al percibir sus primeras percepciones, los estudiantes gradualmente, vacilantemente y temerosamente ponen en duda la opinión que ellos sustentaban de la realidad y la reemplazan por un mayor y más crítico conocimiento de ella.

Permitásenos suponer que presentamos a ciertos grupos de las clases dominadas algunas codificaciones que retratan la propia imitación que ellos hacen de los modelos culturales dominantes, una tendencia natural de las conciencias oprimidas en un momento dado¹⁶. Los dominados podrían quizá, en defensa propia, negar la verdad de la codificación.

A medida que profundizaran su análisis, a lo mejor, ellos podrían empezar a percibir que su aparente imitación de los modelos dominantes es el resultado de su interiorización de estos modelos y, sobre todo, de los mitos de la "superioridad" de las clases dominantes que hace que los dominados se sientan inferiores. Lo que en el hecho es pura interiorización, aparece en un simple análisis como imitación. En el fondo, cuando las clases dominadas reproducen el estilo de vida de los dominadores, es porque los dominadores viven "dentro" de los dominados. Los dominados pueden arrojar a los dominadores, sólo manteniendo la distancia entre ellos y objetivándolos. Sólo entonces pueden ellos reconocerlos como su antítesis¹⁷. Hasta el punto en que, sin embargo, esa interiorización de los valores de los dominadores, no es sólo un fenómeno individual, sino un fenómeno social y cultural, la expulsión de esos valores interiorizados debe ser realizada por un tipo de acción cultural en la cual la cultura niegue a la cultura. Es decir, la cultura, como un producto interiorizado que a su vez condiciona los actos subsiguientes de los hombres, debe tornarse el objeto del conocimiento del hombre, de modo que éste perciba su poder condicionante. La acción cultural sucede en el nivel de la superestructura y ella puede ser solamente entendida a través de lo que Althusser llama "la dialéctica de la sobredeterminación"¹⁸. Esta herramienta analítica nos previene de caer en explicaciones mecanicistas o, lo que es peor, en acciones mecanicistas. Una debida comprensión de ellos prevendrá de la sorpresa de que los mitos culturales permanezcan aun después que la infraestructura sea transformada, aun por medio de la revolución.

Cuando la creación de una nueva cultura es apropiada pero impedida por "residuos" culturales interiorizados, es tos residuos, estos mitos deben ser expulsados por medio de la cultura. La acción y revolución cultural, en distintos grados, constituyen los modos de esta expulsión.

Los estudiantes deben descubrir las razones de muchas de sus actitudes hacia la realidad cultural, y así confrontar la realidad cultural de una manera nueva. La "re-ad-

(16) Por las conciencias oprimidas, ver: Frantz Fanon, *The Wretched of the Earth* (New York: Grove Press, 1965), y Paulo Freire, *Pedagogía de los oprimidos* (título provisorio), Herder y Herder, en prensa.

(17) Ver Fanon, *The Wretched*; Freire, *Pedagogía*.

(18) Ver Louis Althusser, *Para Marx* (París, Librería François Maspero, 1965) y Paulo Freire, *Annual Report: Actividades para 1968*, Instituto para la enseñanza e investigación ICIRA, Chile, traducido por John Dewitt, Centro para el Estudio del Desarrollo y Cambio Social, Cambridge, Mass., 1969 (mimeografiado).

(15) La decodificación se refiere a un proceso de descripción e interpretación, sea de palabras impresas, cuadros, u otras "codificaciones". Como tal, la decodificación y el acto de decodificar se diferencian del proceso de descifrar, o reconocimiento de palabras. (Editor).

miración" de su primera "ad-miración" es necesaria para llevar ésta adelante. La capacidad de los estudiantes para el conocimiento crítico —más allá de la mera opinión— se establece en el proceso de develar sus relaciones con el mundo histórico-cultural en el cual y con el cual ellos existen.

No queremos dar por sugerido que el conocimiento crítico de las relaciones hombre-mundo surge fuera de la praxis, como un conocimiento verbal. La praxis está involucrada en las situaciones concretas que son codificadas por análisis críticos. Analizar la codificación en su "estructura profunda" es, por esta misma razón, reconstruir la primera praxis y capacitarse para una praxis nueva y diferente. Las relaciones entre el *contexto teórico*, en el cual se analizan las representaciones codificadas de los hechos objetivos, y el *contexto concreto*, donde estos hechos ocurren, tienen que darse en la realidad. Tal educación debe tener el carácter de un cometido, lo que implica un movimiento desde el *contexto concreto*, que provee de hechos objetivos, al *contexto teórico*, donde estos factores son analizados en profundidad, y luego volver al *contexto concreto*, donde los hombres experimentan con nuevas formas de praxis.

Podría parecer que algunas de nuestras afirmaciones defendieran el principio de que, cualquiera sea el nivel de los alumnos, ellos pueden reconstruir el proceso del conocimiento humano en términos absolutos. En el hecho, cuando consideramos la alfabetización adulta o la educación en general, estamos defendiendo una síntesis entre el conocimiento de los educadores sistematizado al máximo y el conocimiento mínimamente sistematizado de los estudiantes —una síntesis realizada en el diálogo—. El papel del educador es el de proponer problemas acerca de las situaciones existenciales codificadas para ayudar a los estudiantes a llegar a una visión crítica cada vez mayor de su realidad. La responsabilidad del educador como es concebida por esta filosofía es en todo sentido mayor que la de su colega cuyo deber es transmitir una información que los estudiantes memorizan. Un educador como ése puede simplemente repetir lo que ha leído, y que con frecuencia ha entendido mal, toda vez que la educación para él no significa un acto de conocimiento.

El primer tipo de educador, por el contrario, es un sujeto conocedor, que se enfrenta a otros sujetos conocedores. Nunca podrá ser un mero memorizador, sino una persona que constantemente pone al día sus conocimientos y que lleva más allá el conocimiento de los estudiantes. Para él, la educación es una pedagogía del conocimiento. El educador cuyo enfoque es la mera memorización, es antidialógico; su acto de transmitir conocimiento es inalterable. Para el educador que experimenta el acto de conocimiento junto con los estudiantes, por el contrario, el diálogo es lo que marca el acto del conocimiento. El está consciente, sin embargo, de que no todos los diálogos son en sí mismos el sello de las relaciones del verdadero conocimiento.

El intelectualismo socrático —que confunde la definición del concepto con el conocimiento de la cosa definida, y este conocimiento como virtud— no constituye una verdad pedagógica del conocimiento, aun cuando fue dialógico.

La teoría del diálogo de Platón se frustró al ir más allá de la teoría socrática de la definición como conocimiento, aun cuando para Platón una de las condiciones necesarias para conocer consistía en que el hombre fuera capaz de una "toma de conciencia", aun cuando el paso de la *doxa* al *logos* fuera indispensable al hombre para obtener la verdad. Para Platón la "toma de conciencia" no se refería a lo que el hombre conocía o no conocía, o conocía mal acerca de su relación dialéctica con el mundo; esto tenía que ver más bien con lo que el hombre conoció una vez y olvidó al nacer. Conocer era re-

cordar o recolectar conocimiento olvidado. La aprehensión de la *doxa* y el *logos*, y la superación de la *doxa* por el *logos* ocurría no en las relaciones hombre-mundo, sino en el esfuerzo por recordar o redescubrir un *logos* olvidado.

Para que el diálogo sea un método de conocimiento verdadero, los sujetos conocidos deben atacar la realidad científicamente, a fin de buscar las conexiones dialécticas que explican la forma de la realidad. Por eso, saber no es recordar algo previamente conocido y ahora olvidado. Ni puede la *doxa* ser superada por el *logos* fuera de las relaciones dialécticas del hombre con su mundo, aparte de las acciones reflexivas de los hombres sobre el mundo. Para ser un acto de conocimiento, el proceso de alfabetización adulta debe entonces comprometer a los estudiantes en una constante problematización de sus situaciones existenciales. Esta problematización emplea "palabras generativas" elegidas por educadores especializados en investigaciones preliminares de lo que nosotros llamamos el "universo lingüístico mínimo" de los futuros estudiantes. Las palabras son elegidas: a) por su valor pragmático, como signos lingüísticos que comandan un común entendimiento en una región o área de la misma ciudad o país (en Estados Unidos, por ejemplo, la palabra *soul* tiene un significado especial en las áreas negras, que no tiene en las áreas blancas), y b) por sus dificultades fonéticas que pueden ser presentadas gradualmente a aquellos que están aprendiendo a leer y escribir. Finalmente es importante que la palabra generativa sea trisilábica. Cuando se divide en sus sílabas, constituyendo cada una una familia silábica, los estudiantes pueden experimentar con varias combinaciones silábicas, aun con una primera ojeada a la palabra.

Habiendo elegido diecisiete palabras generativas¹⁹, el próximo paso consiste en codificar diecisiete situaciones existenciales familiares a los estudiantes. Las palabras generativas son entonces trabajadas dentro de las situaciones una por una, en orden a su creciente dificultad fonética. Como ya hemos reafirmado, estas codificaciones son objetos conocibles que median entre los sujetos cognoscentes, educadores-estudiantes, estudiantes-educadores. Su acto de conocimiento es elaborado en el *círculo de cultura* (grupo cultural de discusión), el que funciona como el contexto teórico. En Brasil, antes de analizar las situaciones existenciales de los alumnos y las palabras generativas contenidas en ellas, propusimos el tema codificado de las relaciones hombre-mundo en general²⁰. En Chile, ante la sugestión de educadores chilenos, esta importante dimensión fue discutida con gran concurrencia de quienes aprenden a leer y escribir. Lo que es importante es que la persona que está aprendiendo palabras esté permanentemente comprometida en un análisis crítico del sistema social en el que el hombre existe. Por ejemplo, la palabra *favela* en Río de Janeiro, Brasil, y la palabra *callampa* en Chile, representan a cada uno con matices propios la misma realidad cultural, económica y social del vasto número de habitantes de *slums* en esos países. Si *favela* y *callampa* son usadas como palabras generativas por la gente de los *slums* brasileños y chilenos, las codificaciones tendrían que representar situaciones de los *slums*.

Hay mucha gente que considera a los habitantes de los *slums* marginales, intrínsecamente perversos e inferiores. Para aquella gente nosotros recomendamos la provechosa experiencia de discutir la situación del *slum* con sus pro-

(19) Nosotros observamos en Brasil y en Hispanoamérica, especialmente en Chile, que no eran necesarias más de diecisiete palabras para enseñar a los adultos a leer y escribir lenguas silábicas como el portugués y el español.

(20) Ver Paulo Freire, *Educación como práctica de la libertad* (Río de Janeiro, Paz y Tierra, 1967). Edición Chilena (Santiago: ICIRA, 1969). Edición Francesa (París Síntesis, 1968.)

pios habitantes. Como algunas de estas críticas son a menudo simple equivocación, es posible que ellos pudieran rectificar sus clichés míticos y asumir una actitud más científica. Estas personas podrían evitar la afirmación de que el analfabetismo, el alcoholismo y el crimen de los *slums*, así como sus enfermedades, la mortalidad infantil, la deficiencia de aprendizaje y la higiene precaria, revelan la "naturaleza inferior" de sus habitantes. Podrían incluso terminar por darse cuenta de que si la maldad intrínseca existe, es parte de las estructuras, y que son las estructuras las que necesitan ser transformadas. Podía precisarse que el Tercer Mundo como totalidad, y más en algunas partes que en otras, sufre de la misma incompreensión proveniente de ciertos sectores de las así llamadas sociedades metropolitanas. Ellos ven el Tercer Mundo como la encarnación de la maldad, del primitivismo, el pecado y el ocio, en suma, como históricamente irrecuperable sin las sociedades rectoras. Tal actitud maniquea está en el origen del impulso dirigido a "salvar" a los "poseídos por el demonio" del Tercer Mundo, "educándolos" y "corrigiendo su pensamiento" de acuerdo con el propio criterio de las sociedades directivas.

Los intereses expansionistas de las sociedades rectoras están implícitos en tales ideas. Estas sociedades jamás podrán relacionarse en el Tercer Mundo como compañeros, desde que el compañerismo presupone la igualdad, no importa cuán diferentes pudieran ser las partes iguales; presupone el que nunca puedan establecerse antagonismos mutuos entre las partes. De este modo, la "salvación" del Tercer Mundo por las sociedades rectoras sólo puede significar su dominación, siendo así que en su legítima aspiración a independizarse reside su visión utópica: salvar a las sociedades rectoras en el mismo acto de liberarse a sí mismas.

En este sentido, la pedagogía que nosotros defendemos, concebida en una área significativa del Tercer Mundo es en sí misma pedagogía utópica.

Por este solo hecho está llena de esperanzas, porque ser utópico no estriba en ser meramente idealista o impráctico, sino más bien en comprometerse en la denuncia y el anuncio. Nuestra pedagogía no se puede realizar sin una visión del hombre y del mundo. Ella formula una concepción humanista científica que encuentra su expresión en una praxis dialógica, en la que profesores y estudiantes juntos, en el acto de analizar una realidad deshumanizante, denuncia en cuanto anuncia su transformación en nombre de la liberación del hombre.

Por esta única razón, la denuncia y el anuncio en esta pedagogía utópica no involucran palabras vacías, sino cometido histórico. La denuncia de una situación deshumanizante, hoy día en aumento, exige un exacto entendimiento científico de esa situación. Igualmente, el anuncio de esta transformación requiere cada vez más una teoría de la acción transformadora. No obstante, ningún acto por sí mismo implica la transformación de la realidad denunciada o el establecimiento de aquella que se anuncia. Como un momento dentro de un proceso histórico, la realidad anunciada está ya presente en el acto de denuncia y de anuncio²¹.

Es por eso que el carácter utópico de nuestra teoría y nuestra práctica educacional es tan permanente como la educación misma, que para nosotros es acción cultural. Su acometida hacia la denuncia y el anuncio no puede agotarse una vez que la realidad denunciada hoy, cede su puesto mañana a la realidad previamente anunciada en la denuncia. Cuando la educación deja de ser utópica, es decir, cuando ya no incluye más la unidad dramática de la denuncia y el anuncio, o es que el futuro

ya no tiene sentido para los hombres, o que los hombres tienen temor de arriesgarse viviendo el futuro como una creativa superación del presente que se ha vuelto viejo. La explicación más satisfactoria es generalmente la última. Por eso es que algunas personas estudian todas las posibilidades que contiene el futuro, para poder "domesticarlo" y mantenerlo alineado al presente, que es lo que intentan mantener. Si hay cualquiera angustia en las sociedades rectoras oculta bajo la cubierta de su fría tecnología, ella saldría a la vista en su desesperada determinación de que su status metropolitano sea preservado en el futuro. Entre las cosas que el Tercer Mundo puede aprender de las sociedades metropolitanas, hay una que es fundamental: no replegarse ante esas sociedades cuando su utopía en curso se transforma en hecho actual.

Cuando defendemos tal concepción de la educación —realista precisamente en cuanto utópica—, esto es, en cuanto esta concepción denuncia lo que las cosas son en el hecho, y encuentra por consiguiente entre la denuncia y su realización la oportunidad para su praxis, nosotros estamos intentando formular un tipo de educación que corresponda al específico modo humano de ser, que es histórico.

No hay anunciación sin denuncia, como que toda denuncia genera una anunciación. Sin la última, no hay esperanza posible. En una auténtica visión utópica, no obstante, esperar no quiere decir cruzarse de brazos y esperar. La espera sólo es posible cuando uno, pleno de esperanzas, busca a través de la acción reflexiva llevar a cabo el futuro anunciado que ha estado surgiendo dentro la denuncia.

Es por eso que no hay esperanza genuina en aquellos que intentan hacer que el futuro repita su presente, en en aquellos que ven el futuro como algo predeterminado. Ambos tienen una noción "domesticada" de la historia: los primeros por querer detener el tiempo; los últimos, por estar ciertos de un futuro ya "conocido". La esperanza utópica por el contrario está necesariamente llena de riesgos. Por eso es que los dominadores, que simplemente denuncian a los que los denuncian a ellos y que no tienen nada que anunciar sino la preservación del statu quo, nunca podrán ser utópicos, ni por esta misma razón proféticos²².

Una pedagogía utopista de la denuncia y la anunciación como la nuestra tendrá que ser un acto de conocimiento de la realidad denunciada al nivel de la alfabetización y la postalfabetización, que en ambos casos constituyen acción cultural. Es por eso que se hace tal énfasis en la continua problematización de la situación existencial de los alumnos como están representadas en las imágenes codificadas. Mientras más se prolongue la problematización y mientras más los asuntos penetren dentro de la "esencia" del asunto problematizado, mayor capacidad tendrán ellos para develar esta "esencia". Mientras más la develan, más profundizará su conciencia despertadora, esto es encauzar la "concientización" de la situación por las clases desposeídas. Su autoinserción crítica en la realidad, por ejemplo su concientización, hace de la transformación de su estado de apatía en el estado utópico de denuncia y anunciación, un proyecto viable. No se debe pensar, sin embargo, que el aprendizaje de la lectura y escritura precede a la "concientización" o viceversa. La concientización ocurre simultáneamente con la alfabetización o con el proceso de postalfabetización. Tiene que ser así. En nuestro método educacional la palabra no es algo estático o desconectado de la experiencia existencial de los hombres, sino una dimensión

(21) Para la dimensión utópica de la denuncia y la anunciación, ver Leszek Kolakowsky, *Tras un humanismo marxista (Toward a Marxist Humanism)*. New York: Grove Press, 1969.

(22) "El derecho como fuerza conservadora no necesita utopía; su esencia es la afirmación de situaciones existenciales —un hecho y no una utopía— o si no el deseo de retroceder a un estado que una vez fue hecho consumado. El derecho estriba en idealizar las actuales condiciones, no en cambiarlas. Lo que éste necesita es fraude no utopía". Kolakowsky, op. cit., pp. 71-72.

de su lenguaje-pensamiento acerca del mundo. Es por eso que cuando ellos participan críticamente en analizar las primeras palabras generativas se vinculan con su experiencia existencial; cuando ellos se centran en las familias silábicas que resultan de ese análisis; cuando ellos perciben el mecanismo de las combinaciones silábicas en su lenguaje, los aprendices descubren finalmente en las varias posibilidades de combinación sus propias palabras. Poco a poco, a medida que estas posibilidades se multiplican, los que estudian, a través del dominio de nuevas palabras generativas, amplían tanto su vocabulario como su capacidad de expresión, mediante el desarrollo de su imaginación creadora²³.

En algunas áreas de Chile donde se está llevando a cabo la reforma agraria, los campesinos que participaban en los programas de alfabetización escribieron palabras con sus herramientas en los caminos terrosos donde estaban trabajando. Ellos compusieron las palabras de las combinaciones silábicas que estaban aprendiendo. "Estos hombres son sembradores de la palabra", dijo Maria Edi Ferreira, una socióloga del equipo que trabajaba en Santiago en el Instituto de Instrucción e Investigación de la Reforma Agraria. Ciertamente no había sólo siembra de palabras, sino también ideas para la discusión y una apertura a la comprensión cada vez mejor de su papel en el mundo.

Preguntamos a uno de estos "sembradores de palabras", al terminar el primer curso de las clases de alfabetización, la razón por la cual él no había aprendido a leer y escribir antes de la reforma agraria.

"Antes de la reforma agraria, mi amigo —dijo—, yo ni siquiera pensaba. Tampoco lo hacían mis compañeros." "¿Por qué?", preguntamos nosotros. "Porque no era posible. Vivíamos bajo órdenes. Nosotros sólo teníamos que cumplirlas. No teníamos nada que decir", replicó enfáticamente.

La simple respuesta de este campesino es un análisis muy claro de la "cultura del silencio". En la "cultura del silencio" existir es solamente vivir. El cuerpo obedece órdenes de arriba. Pensar es difícil; hablar, prohibido.

"Cuando toda esta tierra pertenecía a un solo "latifundio" —dijo otro hombre en la misma conversación—, no había razón para leer y escribir. Nosotros no éramos responsables de nada. El patrón daba las órdenes y nosotros obedecíamos. ¿Para qué leer y escribir? Ahora la historia es diferente. Tómeme a mí, por ejemplo. En el asentamiento²⁴ yo soy responsable no sólo de mi trabajo como todos los demás hombres, sino también de la reparación de las herramientas. Cuando empecé, no podía leer, pero de repente comprendí que necesitaba leer y escribir. Usted no puede imaginarse lo que era tener que ir a Santiago a comprar repuestos. No podía orientarme. Tenía miedo de todo, estaba asustado de la gran ciudad, de comprar las cosas equivocadas, de ser engañado. Ahora todo es diferente."

Observen cuán preciso es este campesino para describir su primera experiencia como analfabeto: su desconfianza, su mágico (o bien lógico) pavor del mundo; su timidez. Y observen la sensación de seguridad con que él dice "ahora todo es diferente".

(23) "Hemos observado que el estudio del aspecto creativo del uso del lenguaje desarrolla la certeza de que el proceso lingüístico y el proceso mental son virtualmente idénticos; el lenguaje provee los primeros medios para la libre expansión del pensamiento y el sentimiento, lo mismo que para el funcionamiento de la imaginación creativa". Noam Chomsky, *Artesan Linguistics* (New York: Harper and Row, 1966), p. 31.
(24) Después de las expropiaciones de tierras de la Reforma Agraria en Chile, los campesinos, que en el gran latifundio eran trabajadores asalariados, se transformaron en "asentados" durante un período de tres años, en el cual recibieron asistencia variada proveniente del Gobierno, a través de la Corporación de la Reforma Agraria. Este período de "asentamiento" precedió al de la asignación de tierras a los campesinos. Esta política está ahora cambiando. La etapa de "asentamiento" de las tierras está siendo abolida en favor de una inmediata distribución de las tierras a los campesinos. La Corporación de la Reforma Agraria continúa, no obstante, ayudando a los campesinos.

"¿Qué sentiste tú, amigo —preguntamos en otra ocasión a otro "sembrador de palabras"—, cuando fuiste por primera vez capaz de leer y escribir tu primera palabra?" "Me sentí feliz, porque descubrí que podía hacer que las palabras hablaran", nos contestó.

Dario Salas informa que²⁵ "en nuestra conversación con los campesinos, fuimos golpeados por las imágenes que ellos usaban para expresar su interés y satisfacción por su transformación en alfabetizados. Por ejemplo, "antes éramos ciegos, ahora, el velo que cubría nuestros ojos ha caído; yo vine solamente para aprender a firmar con mi nombre. Jamás creí que también estaría capacitado para leer, a mi edad; antes las letras me parecían pequeños muñecos, hoy ellas me dicen algo, y puedo hacer que hablen."

"Es impresionante —continúa Salas— observar el deleite de los campesinos ante el mundo de palabras que se abre ante ellos. A veces, ellos dirían, estamos tan cansados, nos duele la cabeza, pero no queremos irnos de aquí sin antes haber aprendido a leer y escribir"²⁶.

Las palabras que siguen fueron dichas durante la investigación en "temas generativos"²⁷. Son una decodificación analfabeta de una situación existencial codificada.

"Ustedes ven aquí una casa, triste, como si hubiera sido abandonada. Cuando ustedes ven una casa, con un niño dentro, parece más alegre. Produce alegría y paz a la gente que va pasando. El padre de familia llega a la casa de su trabajo exhausto, preocupado, malhumorado, y su pequeño hijo viene a su encuentro con un gran abrazo, porque un niño pequeño no es ceremonioso como una persona mayor. Entonces el padre empieza a ponerse más contento, con sólo ver a su hijo. Es entonces cuando realmente está alegre. Se emociona de que su hijo quiera complacerlo. El padre se pone más tranquilo y olvida sus problemas."

Noten una vez más, la simplicidad de la expresión, ambas profundas y elegantes, en el lenguaje campesino. Esta es la gente considerada absolutamente ignorante por los proponentes del concepto "digestivo" de alfabetización.

En 1968 un equipo²⁸ uruguayo publicó un pequeño libro, *Se vive como se puede*, cuyo contenido fue tomado de las cintas grabadas de las clases de alfabetización para los habitantes de las barriadas urbanas. Su primera edición de tres mil ejemplares se vendió en Montevideo en cincuenta días, lo mismo pasó con la segunda edición. Lo que sigue, es un extracto de ese libro.

EL COLOR DEL AGUA

¿Agua? ¿Agua? ¿Para qué se usa el agua?

"Sí, sí, la vimos (en el cuadro)."

"Oh, mi aldea nativa, tan lejana"...

"¿Recuerda usted ese pueblo?"

"El arroyo donde yo crecí, llamado "Fraile Muerto"..., usted sabe, yo crecí allí, una infancia moviéndose de un lugar a otro... El color del agua trae buenos recuerdos, bellos recuerdos."

"¿Para qué se usa el agua?"

"Se usa para el lavado. La usamos para lavar la ropa, y los animales en los campos la usan para ir allí a beber, nosotros nos lavamos allí también."

(25) Dario Salas, "Algunas experiencias vividas en la supervisión de educación básica" en "La alfabetización funcional en Chile". Reportaje para la UNESCO, noviembre, 1968. Introducción: Paulo Freire.

(26) Dario Salas se refiere aquí a uno de los mejores programas de educación adulta organizados por la Corporación de la Reforma Agraria en Chile, en estricta colaboración con el Ministerio de Educación e ICIRA. Sesenta campesinos reciben pensión y becas de instrucción por un mes. Los cursos giran en torno a discusiones de la situación local, regional y nacional.

(27) Un análisis de los objetivos y metodología de la investigación de temas generativos fue dejado fuera del campo de este ensayo, pero es tratado en el trabajo del autor "Pedagogía de los Oprimidos".

(28) Los miembros del equipo uruguayo fueron: Raquel Carreira, Raquel Barreto, Enrique Méndez, Julio de Santa Ana y Julio Barreto.

"¿Usan ustedes también el agua para beber?"

"Sí, cuando nosotros estábamos en el arroyo y no teníamos otra agua para beber, tomábamos la del arroyo. Recuerdo una vez, en 1945, una plaga de langostas venida de alguna parte, y teníamos que sacarlas del agua... Yo era pequeño, pero me recuerdo sacando las langostas así, con mis dos manos, y no tenía otras. Y recuerdo lo caliente que se volvía el agua cuando había una sequía, y el arroyo estaba casi seco... El agua era sucia, barrosa y caliente, con toda clase de cosas en ella. Pero teníamos que beberla, o morimos de sed..."

Todo el libro es así, de estilo agradable, con una gran fuerza de expresión del mundo de sus autores, toda esa gente anónima, "sembradores de palabras", esforzándose por salir de la "cultura del silencio".

Sí, éstos deberían ser los textos de lectura para la gente que está aprendiendo a leer y escribir, y no "Eva vio las uvas", "las alas del pájaro", "Si golpeas un clavo, ten cuidado de no herirte los dedos".

Los prejuicios intelectuales, y sobre todo los prejuicios clasistas son los responsables de la noción ingenua e infundada de que la gente no puede escribir sus propios textos, o de que la grabación de sus conversaciones no posee ningún valor, pues sus conversaciones son pobres de significado. Comparando lo dicho por los "sembradores de palabras" a que nos referimos, con lo que generalmente escriben autores especializados en lecciones de lectura, estamos convencidos de que solamente alguien con una carencia de gusto muy pronunciada, o una lamentable incompetencia científica, elegiría los textos de los especialistas.

Imagínense un libro escrito enteramente en este lenguaje simple, poético, y libre de la gente, un libro en el

que un equipo interdisciplinario pudiera colaborar en el espíritu del diálogo verdadero. El papel de los equipos podría ser el de elaborar secciones especializadas dentro del libro con aquellas palabras que presentan problemas. Por ejemplo, una sección de lingüística podría tratar en forma simple, aunque no simplísticamente, cuestiones fundamentales de la comprensión crítica del lenguaje de los alumnos. Permítaseme poner énfasis de nuevo en que desde el momento en que uno de los aspectos más importantes del trabajo de alfabetización adulta es el desenvolvimiento de la capacidad para la expresión, la sección de lingüística podría presentar temas para ser discutidos por los estudiantes, partiendo desde el incremento del vocabulario a preguntas acerca de la comunicación, incluyendo el estudio de sinónimos y antónimos, con el respectivo análisis de palabras en el contexto lingüístico, y el uso de la metáfora, en la que el pueblo es verdaderamente maestro. Otra sección podría proporcionar las herramientas para un análisis sociológico del contenido de los textos. Estos textos no deben, por supuesto, ser usados para la lectura puramente mecánica, que deja a los lectores sin ninguna comprensión de lo que es real.

De acuerdo con la naturaleza de esta pedagogía, estos textos podrían convertirse en objeto de análisis de los seminarios de lectura.

Agréguese a todo esto el gran estímulo que sería tanto para los que están aprendiendo a leer y escribir como para los estudiantes de niveles más avanzados, saber que estaban leyendo y discutiendo el trabajo de sus propios compañeros...

Para emprender tal trabajo, es necesario tener fe en el pueblo, solidarizar con él. Es necesario ser utópico, en el sentido en que hemos usado la palabra.